

ONA TILI FANINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QITISHDA MILLIY G‘URUR ORQALI LINGVOPEDEGOGIK KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Umarova Shaxnoza Maxmudjanovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Pedagogika kafedrasida katta o‘qituvchi
e-mail: shaxnozmaxmudova35@gmail.com

Annotatsiya. Ta’lim trayektoriyasini metodik shakllantirish imkoniyatini yaratilishi ona tili o‘qituvchilarining milliy g‘urur orqali lingvopedagogik kompetensiyalarini takomillashtirishdan iborat. O‘quvchilarning fanga qiziqishi, hamda bir o‘quv topshirig‘ini bajarish asosida bir nechta nutqiy ko‘nikmani rivojlantira olish imkoniyatiga ega bo‘lishi, topshiriqlarni amalga oshirishga ongli yondashishi, bajarishda didaktik ketmaketlikka rioya qilishi, milliy g‘ururga oid topshiriqlarni zamonaviy axborot manbalaridan topish uchun sun‘iy intellekt bilan to‘g‘ri muloqot qila olishi va joriy etilishi maqsadga muvofiq ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim traektoriyasi, lingvopedagogik kompetensiya, o‘quv topshirig‘i, ko‘nikma, mustaqil ish, ilmiy-metodik adabiyotlar

Аннотация. Создание возможности методического формирования образовательной траектории заключается в совершенствовании лингвопедагогических компетенций учителей родного языка через национальную гордость. Интерес учащихся к науке, а также способность развивать несколько речевых навыков в ходе выполнения одного учебного задания, осознанный подход к выполнению заданий, соблюдение дидактической последовательности при выполнении, заданий, связанных с национальной гордостью, что уместно иметь возможность общаться с искусственным интеллектом и находить его в современных источниках информации.

Ключевые слова: Образовательная траектория, лингвопедагогическая компетентность, учебная задача, умения, самостоятельная работа, научно-методическая литература.

Annotation. Creating the possibility of methodological formation of educational trajectory is to improve the linguopedagogical competencies of native language teachers through national pride. Students' interest in science, as well as the ability to develop several speech skills in the course of one learning task, a conscious approach to the performance of tasks, compliance with didactic sequence in the performance, tasks related to national pride. that it is appropriate to be able to communicate with artificial intelligence and find it in modern sources of information.

Key words: Educational trajectory, linguopedagogical competence, learning task, skills, independent work, scientific and methodological literature.

Kirish

Hayot insoniyat oldiga turli muammolarni qo‘yadi, har bir kishi uni mustaqil hal qila olish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Shu ma’noda o‘quvchilarning milliy g‘urur kompetensiyalarni takomillashtirish, uzluksizlikni ta’minlash, metodikada, pedagogika sohasida muammoli ta’lim texnologiyasi joriy qilindi. Muammoga asoslangan ta’limda o‘quvchilarning milliy g‘urur kompetensiyalarni takomillashtirish, uzluksizlikni ta’minlashda asosan, savol va topshiriqlarning muhim o‘rni bor. Muammoli o‘qitishning mohiyati shundan iboratki, o‘qituvchi bilimlarni tayyor shaklda yetkazmaydi, balki o‘qituvchi tomonidan savol yoki topshiriq shaklida muammoli vazifalar qo‘yiladi, mashg‘ulotni tashkil etuvchi ularni hal qilish yo‘llari va vositalarini izlashga undaydi. Bu ham, albatta, o‘quvchilarning milliy g‘urur kompetensiyalarni takomillashtirishda uzluksizlikni

ta'minlashda savol va topshiriqlar asosida amalga oshiriladi. Mashqlar esa uni o'zlashtirish yoki sifatini yaxshilash maqsadida aqliy yoki amaliy harakatni takror-takror bajarish demakdir. Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili va metodologiyasi. Mamlakatimizda keyingi yillarda bir qator ona tili o'qish savodxonligi metodikasiga doir ilmiy-metodik tadqiqotlar olib borildi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasiga oid masalalarni N.Alavutdinova.

Adabiyotlar tahlili

M.Mirmaxsudova, U.Masharipova, K.Mavlonova, N.Sattorova, Sh.Sariyev, Sh.Yusupova, T.Yusupova, N.Qosimova, M.Hamdanova, G'.Hamrayevlar; o'quvchi va talabalarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish, takomillashtirish, nutqiy malakalarini rivojlantirish muammolari ona tili va o'zbek tillari misolida N.Dadajonova, R.Yo'ldoshev, M.Karaxodjayeva, G.Muhamedjanova, A.Nisanbayeva, M.Rixsiyeva, Z.Salisheva, N.Umarova, Sh.Yuldashevalar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, G.H.Hamrayev, M.E.Axmedova hamda Sh. J.Yusupova kabi tilshunos metodik olimlar o'z tadqiqotlarida o'zbek tili ta'limi jarayonida talabalarning nutqi ustida ishlash, o'quv va mustaqil topshiriqlar tuzish metodikasi asosida o'qitishni targ'ib qilgan. A.G'ulomov, M.Qodirov, M.Ernazarova, A.Bobomurodova, N.Alavuddinova, V.Karimjonova., M.E.Axmedova kabi tilshunos olimlar esa ona tili o'qish asosida o'quv topshiriqlarini ishlash, ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ustida izlanishlar olib borgan.

Tahlil va natijalar

A. V. Usacheva, I. Yu. Vorotkovalarning talabalar milliy g'urur topshiriqlarini tashkil etish bo'yicha tayyorlagan metodik qo'llanmasidagi qulay yondashuvlarga tayangan holda modul kredit tizimi uchun talabalar uchun milliy g'urur topshiriqlari va ularni baholash bo'yicha topshiriqlar tizimi ishlab chiqildi:

I. Ona tili ta'lim mazmunida, integrativ o'qitishda mustaqil ishlash uchun topshiriqlar tizimi.

1-topshiriq. Insho yozish (Esse)

Milliy g'urur mavzusiga oid topshiriqlari ishining maqsadi: mustaqil ijodiy fikrlash va o'z fikrlarini yozma ravishda taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantirish. Insho "falsafiy, adabiy, tarixiy Vatan ravnqi aks etgan mavzuni yotritish. Insholar tasnifi bo'yicha A.V.Merenkov, S.V.Kunishikov, T.I.Grechuxina, A.V.Usacheva, I.Yu.Vorotkovalarning mustaqil ta'limga oid yondashuvlari:

-mazmuniga ko'ra: falsafiy, adabiy-tanqidiy, tarixiy, badiiy, ma'naviy va ma'rifiy va boshqalar;

-adabiy shakl bo'yicha:

-sharhlar, lirik miniatyuralar, eslatmalar, kundalik sahifalari, xatlar va boshqalar;

-ta'riflovchi, hikoya qiluvchi ham bor, refleksiv, tanqidiy, tahliliy insholar va boshqalar.

Inshoning belgilari:

-Kichik hajm-uch sahifadan yetti sahifagacha kompyuter matn; o'n sahifagacha yozilgan matndan

iborat inshoga ruxsat beriladi.

-Muayyan mavzu va uni qat'iy subyektiv talqin qilish.

-Erkin kompozitsiya inshoning muhim xususiyati hisoblanadi.

-Hikoya qilish qulayligi.

-Milliy g'uruga oid matnlardan foydalanish. Insho talabani hayratga solishi uchun mo'ljallangan, bu ko'plab tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, uning majburiy sifati.

- Ichki semantik birlik.

- So'zlashuv nutqiga yo'naltirish.

2-topshiriq. Hisobot tayyorlash

Milliy g'ururni rivojlantirishga oid topshiriqlari ishining maqsadi: ilmiy ufqlarni kengaytirish, nazariy tadqiqot usullarini o'zlashtirish, rivojlantirish talabani mustaqil fikrlashi.

Hisobot – bu ma'lumotni o'z ichiga olgan va savol yoki tadqiqotning mohiyatini aks ettiruvchi ommaviy xabar yoki hujjat berilgan vaziyatga nisbatan.

Hisobot turlari:

1. Ish natijalari asosida og'zaki hisobot o'qiladigan, bajarildigan va uning natijalarini tushuntirishning samarali vositasidir.

2. Yozma hisobot:

-qisqacha (20 betgacha) - tadqiqot davomida olingan eng muhim ma'lumotlarni sarhisob qiladi;

-batafsil (60 sahifagacha) - nafaqat matni o'z ichiga oladi, shuningdek, sarlavhalar bilan tuzilish, shuningdek diagrammalar, jadvallar, chizmalar, fotosuratlar, ilovalar, izohlar, havolalar.

3-topshiriq. Axborot qidirish

Milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriqlari ishining maqsadi turli xil axborot olish turlari asosida o'quv faoliyatini loyihalashtirish va o'zgartirish qobiliyatini rivojlantirishdir.

Axborot qidirish – tuzilmagan hujjatli ma'lumotlarni qidirish.

Zamonaviy axborot qidirish vazifalari ro'yxati:

-modellashtirish masalalarini yechish;

-hujjatlar tasnifi;

-hujjatlarni filtrlash, tasniflash;

-qidiruv tizimi arxitekturalari va foydalanuvchi interfeyslarini loyihalash;

-axborotni chiqarish (annotatsiya va mavhumlashtirish hujjatlar);

-qidiruv tizimlarida axborot va qidiruv so'rovlari tilini tanlash.

4-topshiriq. Ona tili o'quv mashg'ulotining metodik ishlanmalarini tayyorlash

Milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriqlari ishning maqsadi: kasbiy pedagogic kompetensiyalarni rivojlantirish. O'quv mashg'ulotining uslubiy ishlanmasi o'quv jarayonining tarkibi va mohiyatini ochib beradi.

Vazifa imkoniyatlari:

-yangi bilimlarni rivojlantirish (pedagogik amaliyot) reja-dars mashg'uloti xulosasini ishlab chiqish;

-seminar dars mashg'ulotiining metodik ishlanmasini yaratish (ilmiy-pedagogik amaliyot).

Vazifani bajarish:

1) dars mashg'ulotlari mavzusini aniqlash uchun taqvim va tematik rejalashtirish (pedagogik amaliyot) yoki fanning ish dasturi (ilmiy va pedagogik amaliyot) bilan ishlash, uning o'rganilayotgan bo'limga o'rin, tur (pedagogik amaliyot) yoki shakli (ilmiy-pedagogik amaliyot);

2) talabalarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish (pedagogik amaliyot) maqsadlarini yoki tegishli ta'lim maqsadlarini aniqlash ta'lim natijalariga va rivojlanayotgan kompetensiyalarga izoh berilishi manbaalarda qayd etilgan (ilmiy-pedagogik amaliyot);

3) o'quv mashg'ulotining vazifalarini rejalashtirish va aniqlashtirish;

4) dars mashg'ulotining o'quv materialining optimal mazmunini tanlash;

5) tanlangan ta'lim mazmuniga didaktik ishlov berish, ya'ni qaysi o'quv materialini aniqlash, hajmi, qanday shaklda foydalaniladi;

6) o'quv materialining ichki va tashqi bog'lanishlarini aniqlash;

7) dars mashg'ulotining didaktik vositalarini tanlash (diagrammalar, jadvallar, kartochkalar, chizmalar, kino va audio, video, piktogrammalar va boshqalar.);

8) dars mashg'ulotining tuzilishini, shakli va didaktik maqsadi uning turiga qarab aniqlash;

9) dars mashg'ulotining har bir bosqichining didaktik vazifasini rivojlantirish (pedagogik amaliyot);

- 10) bajarish shartlari va ko'rsatkichlarini aniqlashtirish (pedagogik va ilmiy-pedagogik amaliyot);
- 11) dars mashg'ulotining texnologik xaritasini ishlab chiqish;
- 12) Dars mashg'uloti rejasi – Referat tuzish.

5-topshiriq. Ona tili ta'lim mazmunida milliy g'ururni rivojlantirish uchun o'z-o'zini nazorat qilishga doir savol va topshiriqlar.

1. Sizning OTMda qo'llaniladigan akademik yutuqlar reytingi qanday?
2. Ko'pincha baholash vositasi sifatida ishlatiladigan mustaqil ish shakllarini tahlil qiling va nima uchun ekanligini asoslang.
3. Milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriqlari ishi shakllarini bajarilishini nazorat qilishning qanday turlari kam uchraydi va ko'pincha qaysi biri?
4. Milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriqlari ishining qanday shakllarini taklif qila olasiz, yakuniy yoki oraliq sertifikatlash tartibi sifatida? Javobingizni asoslang.
5. Milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriqlari ishi shakllarining bajarilishini baholashning umumiy mezonlari va ko'rsatkichlari to'plamini tahlil qiling va o'zingizning taklifingizni ayting. Takliflaringizni asoslang.
6. Ishlashni baholash samaradorligi jadvalini tuzing, siz ilgari bajargan milliy g'ururtopshiriqlari ish shakllaridan va ularni amalga oshirish darajasini aniqlang.

6-topshiriq. Loyiha ishlab chiqish (yakka, guruh bilan).

Milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriqlari ishining maqsadi:

- bashorat qilish qobiliyatini rivojlantirish, loyihalash, modelini yaratish.

Loyiha "sifat uchun belgilangan talablarga ega bo'lgan alohida tizimning vaqt bilan cheklangan maqsadli o'zgarishi natijalar, mablag'lar va resurslarni sarflashning mumkin bo'lgan chegaralari va o'ziga xos tashkilot" (V. N. Burskov, D. A. Novikov).

Vazifa variantlari (magistrantlar uchun):

- ekspert baholash texnologiyasi bo'limini loyihalash akademik guruh (ilmiy-pedagogik amaliyot) kuratorining;
- o'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi loyahasini ishlab chiqish (ilmiy-pedagogik amaliyot).

Vazifani bajarish:

- 1) vaziyatni diagnostika qilish (muammolashtirish, maqsadni belgilash, maqsad spesifikatsiyasi, loyihani asoslash);
- 2) loyihalash (maqsadi, vazifalari, vazifalari va aniqlashtirish ish rejasi; yechish usul va vositalarini nazariy modellashtirish muammolar; aniq vazifalarni hal etish bosqichlarini batafsil o'rganish; rejalashtirilgan loyiha harakatlarini bosqichma-bosqich amalga oshirish; olingan natijalarni tizimlashtirish va umumlashtirish, kutilgan natijani qurish, bosqichma-bosqich amalga oshirish loyiha harakatlari);
- 3) akslantirish (olingan natijaning mos kelishini topish rejasiga; olingan mahsulot sifatini aniqlash; istiqbollari uni ishlab chiqish va ishlatish uchun).

Milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriq ishning kutilayotgan natijalari:

- O'quvchilarning zamonaviy bilimlardan foydalanishga tayyorligi ta'lim va kasbiy vazifalarni hal qilishda fan va ta'lim muammolari;
- tadqiqot muammolarini orginal hal qilish uchun individual ijodiy qobiliyatlardan foydalanishga tayyorlik;
- bashorat qilish qobiliyati, dizayni, modeli.

7-topshiriq. Ona tili ta'lim mazmunida grafik jadval(Organayzerlar)dan foydalanish usullari (Pedagogik texnologiyalar) asosida amalga oshiriladi.

Milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriqlari ishining maqsadi: o'zaro munosabatlarni o'zlashtirish tilshunoslik yoki adabiyotshunoslikka oid tushunchalar yoki mavzuning alohida bo'limlari va ularni grafik jadval yordamida aks ettirish.

Diagramma – bu ta'rif, tahlil yoki grafik tasvir ma'lumotlarni ekranga chiqarish uchun simvollar ishlatiladigan masalani yechish usuli.

Grafik diagramma mantiqiy bog'lanishlarning grafik tasviri matnning asosiy mavzulari o'rtasida (shartli munosabatlar ajratilgan konstantalar).

Vazifa imkoniyatlari:

- tushunchalar orasidagi ierarxik munosabatlarni vizual shaklda taqdim etish;
- elementlar orasidagi funksional aloqalarni ifodalash matnda tushunchalar yoki toifalar shaklida ifodalangan har qanday tizim (bo'lim).

Vazifani bajarish:

- 1) ushbu bo'limda o'rganilgan asosiy tushunchalarni ta'kidlang;
- 2) tushunchalarning bir-biri bilan qanday bog'liqligini aniqlang;
- 3) tushunchalarning alohida bloklari o'zaro qanday bog'liqligini ko'rsating;
- 4) tushunchalarning o'zaro muvofiqligiga yaratilgan grafik jadvali asosida misollar keltiring.

Milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriqlari ishining rejalashtirilgan natijalari:

- O'quvchilarning individual ijodiy qobiliyatlaridan tadqiqotning asl yechimi uchun foydalanishga tayyorligi va u bilan bog'liq muammolarni aniqlash;
- tushunchalar orasidagi munosabatlarni o'zlashtirish yoki alohida mavzuning bo'limga bog'liqligini asoslash.

II. Ona tili ta'lim mazmunida milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriq asosida hosil qilingan bilim ko'nikma va malakalarni baholash.

1. "Bilimlar" ni baholash bo'yicha mashg'ulot natijasi (100 ball)

1.1. "Bilimning to'liqligi" mezoni: olingan bilimlarni taqdim etish. to'liq, o'quv dasturi talablariga muvofiq.

- Talabalar tomonidan mustaqil tuzatilgan xatolar - 25 ball;
- egallangan bilimlar taqdimoti to'liq, o'quv dasturi talablariga muvofiq, ayrim kichik keyin mustaqil ravishda tuzatilgan xatolar o'qituvchi ularni ko'rsatdi - 15 ball;
- olingan bilimlarning taqdimoti to'liq emas, ba'zilar mavjud
- o'qituvchi yordamida tuzatilgan muhim xatolar, - 10 ball;
- o'quv materialining taqdimoti to'liq emas, ahamiyatli o'qituvchi yordamida ham tuzatilmagan xatolar
- 0 ball.

1.2. "Bilimlarning izchilligi va umumiyliigi" mezoni:

- materialni taqdim etish tizimli, ilmiy jarayonlar qonunlarini tushunish, fanlararo tizimni o'zlashtirish tushunchalar – 25 ball;

- materialning taqdimoti tizimli, yetakchi ilmiy g'oyalarni tushunish, mavzuga oid faktlar tizimli - 15 ball;

- shaxsiy tushunchalarning asosiy nazariy holatlarini takrorlash, muhim narsalarni tushunmasdan faktlarni tavsiflash -10 ball;

- qoniqarsiz darajasidagi bilim (yo'nalish va mavzu sohasi) — 0 ball.

1.3. "Bilimlarning izchilligi" mezoni:

- o'rganilayotgan vositalarning muhim xususiyatlarini aniqlash tahlil va sintez jarayonlari, xulosalar va umumlashmalarni rivojlantirish – 25 ball;

- o'rganilayotgan vositalarning muhim xususiyatlarini aniqlash tahlil va sintez jarayonlari, xulosalar va umumlashmalarni rivojlantirish, ba'zi kichik xatolarga yo'l qo'yiladi - 15 ball;

- o'rganilayotgan muhim xususiyatlarni aniqlashda qiyinchiliklar, xulosalar va umumlashmalarni rivojlantirish – 10 ball;

- o'rganilayotgan tasodifiy belgilarni aniqlash, qila olmaslik umumlashmalar, xulosalar – 0 ball.

1.4. "Bilimlar samaradorligi" mezoni:

- olingan bilimlarni qo'llash mumkin bo'lgan o'zgaruvchan vaziyatlarni mustaqil taqdim etish – 25 ball;

- olingan bilimlarni qo'llash mumkin bo'lgan o'zgaruvchan vaziyatlarni mustaqil taqdim etish, o'qituvchining yetakchi savollari yordam sifatida ishlatiladi - 15 ball;

- olingan bilimlarni qo'llash mumkin bo'lgan o'zgaruvchan vaziyatlarni taqdim etishdagi qiyinchiliklar - 10 ball;

- qo'llanilishi mumkin bo'lgan o'zgaruvchan vaziyatlar olingan bilim, taqdim etilmagan-0 ball.

2. “Ko'nikma” ni rivojlantirish bo'yicha mashg'ulot natijasi (100 ball)

2.1. “Muammo ta'rifi” mezon:

- o'quv materialidagi ziddiyatlarni aniqlay olish, muammoni mustaqil aniqlay olish-50 ball;

- o'quv materialidagi ziddiyatlarni aniqlash va muammoni mustaqil, foydalanib aniqlay olish, yordam

sifatida o'qituvchining yetakchi savollari-35 ball;

- talaba o'quv materialidagi ziddiyatlarni aniqlaydi va muammoni

faqat o'qituvchi yordamida aniqlaydi - 20 ball;

- talaba qarama-qarshiliklarni qanday aniqlashni va muammoni aniqlashni bilmaydi-0 ball.

2.2. “Maqsadga mos keladigan muammoni hal qilish vositalarini tanlash va ulardan foydalanish” mezon:

- o'rganilayotgan faoliyat usullarini tanlash va ulardan foydalanish, fanlararo usullar muammoni hal etish mustaqil va ijodiy amalga oshiriladi - 50 ball;

- o'rganilgan faoliyat usullaridan foydalanish mustaqil amalga oshiriladi - 35 ball;

- o'rganilayotgan faoliyat usullarini tanlash va ulardan foydalanish o'qituvchi yordamida (o'qituvchining yetakchi savollari yordam) - 20 ball;

- o'rganilayotgan faoliyat usullarini tanlash va ulardan foydalanish amalga oshirilgan-0 ball.

3. Malakani baholash natijasi

“Faoliyat mahorati va tajriba” (100 ball):

3.1. “Mustaqil baholash” mezon:

- talaba o'zining baholash mezonlarini oqlaydi va taqdim etadi, o'z nuqtai nazarini tasdiqlaydi, himoya qiladi - 50 ball;

- talaba o'zining munosabatini bildiradi, isbotlaydi, o'z nuqtai nazarini himoya qiladi - 35 ball;

- o'zining munosabatini ifodalash qobiliyati-20 ball;

- o'zining munosabatini bildiradi olmaydi -0 ball.

3.2. “Faoliyat natijasini taqdim etish” mezon:

- texnikadan foydalangan holda materialni mantiqiy taqdim etish muammoli taqdimot, asoslash shakllari, dalillar keltiradi - 50 ball;

- mulohaza, dalil shakllaridan foydalangan holda materialni mantiqiy taqdim etadi - 35 ball;

- taqdimotning mantiq'i qisman buzilgan, taqdimotda reproduktiv yondashuv ishlatilgan - 20 ball;

- taqdimotning mantiqi yo'q, taqdimot qoniqarsiz - 0 ball.

Imtihon yoki test davomida o'qituvchi javoblarni baholash natijalari jadvalini to'ldiradi (00)

III. Ona tili ta'lim mazmunida milliy g'ururni rivojlantirishga oid topshiriq ish shaklini baholash.

Ona tilidan tayyorlangan “Hisobot” milliy g'ururni rivojlantirishga oid mustaqil topshiriqlari ishi shaklini baholash

1. Mavzuni ochib berish darajasi:

- hisobot mavzusi yoritib berildi;

- ma'ruza mavzusi qisman ochib berilgan: ko'pi bilan 2 ta izoh;

- ma'ruza mavzusi qisman ochib berilgan: ko'pi bilan 3 ta izoh;

- hisobot mavzusi oshkor qilinmaydi: 4 yoki undan ortiq sharhlar.

2. Foydalanilgan ilmiy adabiyotlar hajmi:

- ilmiy adabiyotlar hajmi yetarli;
- ilmiy adabiyotlar hajmi yetarli emas: ko'pi bilan 2 ta nashr;
- ilmiy adabiyotlar hajmi yetarli emas: 3 ta izoh;
- ilmiy adabiyotlar hajmi yetarli emas: 4 yoki undan ortiq kuzatuvlar.

3. Hisobotdagi ma'lumotlarning ishonchliligi (aniqligi, haqiqiyliigi, birlamchi axborot manbalariga havolalarning mavjudligi):

- axborot aniq, oqilona, birlamchi axborot manbalariga havolalar mavjud;
- axborotning uchta talabidan bittasiga izoh bor;
- axborot uch talabidan ikkitasiga izoh bor;
- axborotning barcha talablarga izoh bor.

4. Axborotning zarurligi va yetariligi:

- taqdim etilgan ma'lumotlar va faktlar hisobotning ayrim tezislari va qoidalarini asoslash yoki ko'rsatishga xizmat qiladi;

- taqdim etilgan ma'lumotlar va faktlar hisobotning ayrim tezislari va qoidalarini qisman asoslash yoki ko'rsatishga xizmat qiladi:

2 izohdan ko'p bo'lmagan;

- taqdim etilgan ma'lumotlar va faktlar hisobotning ayrim tezislari va qoidalarini qisman asoslash yoki ko'rsatishga xizmat qiladi:

3 yoki undan ortiq sharhlar;

- taqdim etilgan ma'lumotlar va faktlar hisobotning ayrim tezislari va qoidalarini tasdiqlash yoki ko'rsatishga xizmat qilmaydi.

Xulosa sifatida shuni aytish lozimki Ona tili ta'lim mazmuni materialining asosiy mezonlari matn va alohida gaplarning bilimni boyituvchi qimmatlari, leksik-uslubiy aniqliigi, mavzu jihatdan xilma-xilligi, hayotning turli tomonlari bilan bog'lanishi, matnlarning g'oyaviy-mavzuviy yo'naltirilganligi, talabalarning individual tipologik xususiyatlariga mosligidir. Shunday qilib, Ona tili ta'lim mazmunini o'rganish jarayonida talabalarga ilmiy dunyoqarash asoslarini rivojlantirishga o'qituvchining metodologik yondashuvi, talabalar o'zlashtiradigan ijtimoiy hodisa sifatida rivojlanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulyamov A. Metodika razvitiya uchebno - poznovatelnoy aktivnosti uchashixsya v protsesse prepodovaniya rodnogo (uzbekskogo) yazika: Dis. dok. ped. nauk. – T.: TGPI, 1991. – 37 b.
2. Axmedova M.E. Filologik ta'limda mustaqil topshiriqlar tuzish va foydalanish, va foydalanish metodikasi//Tafakkur ziyosi ilmiy uslubiy jurnal, 2022. 1- son, 119-121 betlar.
3. Axmedova M.E. Modul tizimida mustaqil o'qitishning filologik ta'lim imkoniyati//O'zMU xabarlar Issue – 1, 2022/6, 63-67 betlar.
4. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili darslik. –T.: 2014. 96-b.
5. Tursunov U., Muxtorov A., Rahmatullaev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili Oliy o'quv yurtlari filologiya fakultetlari talabalari uchun darslik qayta ishlangan, to'ldirilgan uchinchi nashr. –T., 1992. 400 b.
6. G'ulomov A., Ne'matov H. Ona tili ta'limi mazmuni. O'qituvchilar uchun metodik ko'llanma. – T.: O'qituvchi. 1996. 9-b.
7. To'xliiev B., Shamsieva M., Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. – T., 2010. – 184 b.
8. Roziqov O., Mahmudov M., Adizov V., Hamrayev A. "Ona tili didaktikasi" – T., Darslik. – T.: Yangi asr avlodi.
9. G'ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M., Bobomurodova A., Allavutdinova N, Karimjonova V., Ona tili o'qitish metodikasi (Universitet va pedagogika institutlarining filologiya fakulteti talabalari).